

MUALLIFLIK HUQUQINI HIMOYA QILISHNI FAN EHTIYOJLARI BILAN MUVOZANATLASHTIRISH

Qo'shaqova Shahzodaxon Dilshod qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti,

Ommaviy axborot vositalari huquqi yo'nalishi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10088343>

Annotatsiya: Ushbu tezida ilmiy asarlarga mualliflik huquqi sohasidagi faoliyatlarning huquqiy jihatdan tartibga solish va ilmiy asarlarni himoya qilishda muallif huquqini ahamiyati tahlil qilingan. Shuningdek, ilmiy yaxlitlikni saqlashda mualliflik huquqining ahamiyati va ilmiy asarlar himoya qilinishining kelajakdagi tadqiqotlarga ta'siri haqida muqobil fikrlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: ilmiy asar, ilm, ilmiy kommunikatsiya, ma'naviy huquqlar, adabiy-badiiy asarlar, o'quv asarlar, publitsistik asarlar, Intellektual mulk agentligi.

O'zbekiston Respublikasi qonunlariga muvofiq mualliflik huquqi masalalari muhokama qilinib, xulosalar chiqarish mumkin bo'ladi. Intellektual mulkning mustahkam huquqiy himoyasini ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasida 2006-yilda "Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to'g'risida"gi qonun qabul qilingan bo'lib, u mualliflar huquqlarini himoya qilish va ularning ijodiy faoliyatini rag'batlantirishda muhim asos bo'lib xizmat qilmoqda. Davlatimiz rahbarining 2019-yil 8-fevraldagi "Intellektual mulk sohasida davlat boshqaruvini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori (PQ-4168-son) mavjud muammolarni hal etish va soha o'sishini rag'batlantirish maqsadida qabul qilindi. Natijada O'zbekiston Respublikasi Intellektual mulk agentligi Adliya vazirligi tasarrufiga o'tkazildi va Adliya vazirligi huzuridagi Intellektual mulk agentligi deb o'zgartirildi.

O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi Intellektual mulk agentligi intellektual mulk huquqlarini himoya qilish va himoya qilishni ta'minlash bo'yicha Respublika Prezidenti, yuridik shaxslar va boshqa tashkilotlar bilan hamkorlikda ish olib boradi. Agentlik mamlakatimizda intellektual mulk obyektlarini muhofaza qilish bo'yicha yagona davlat siyosatini amalga oshirish uchun javobgardir. U O'zbekistondagi intellektual mulk masalalari bilan bog'liq qonuniy javobgarlik va majburiyatlarni o'z zimmasiga oladi. Agentlikka o'z oldiga qo'yilgan vazifalarni amalga oshirish uchun bir qator huquqlar, jumladan, davlat organlari, korxonalar, muassasalar va boshqa tashkilotlar tomonidan intellektual mulk to'g'risidagi qonun hujjatlariga rioya etilishini baholash bo'yicha ekspertiza o'tkazish huquqi berilgan.

Mualliflik huquqi ilmiy asarlarni himoya qilishda katta ahamiyatga ega bo'lgan muhim sohadir. Bu huquq, muallifning asl haqlari, fikr ifodasi va ilmiy yaratishlarining himoyalashini ta'minlaydi. Bu bilan birga, muallifga ilmiy asarlarini amalga oshirish, tarqatish, izlash va qo'llab-quvvatlash imkonini beradi. Mualliflik huquqi himoyasiz ilmiy asarlar, muallifning ruxsatini olmagan holda tarqatilishi, plagiat, tahrir qilinishi yoki o'zgarishsiz nusxalanishi muammo bo'lishi mumkin. Bu esa ilmiy intizomning buzilishi, o'zgarimagan taqdirda ilmiy rivojlanishning to'xtashiga olib kelishi bilan bog'liq muammolarga olib keladi.

Mualliflik huquqi, ilmiy yaxlitlikni saqlashdagi ahamiyatli asosiy faktorlardan biridir. Bu huquq, muallifning fikrini himoya qilib, ilmiy asarlarni tarqatish, ularda tahrir qilish, qo'llab-quvvatlash va muallifning intellektual va iqtisodiy maslahatlari ta'minlash imkonini beradi. Mualliflik huquqi, muallifga yaratgan asari ustidan to'liq huquq va majburiyatlarni ta'minlayadi.

Bu huquqlar, asar tarqatilgandan boshlab hayot davom etishi bilan uzod bo'lishi va muallifning rahbarlik qilishi, o'zgartirishi yoki tarqatishi mumkin bo'lgan asarni himoya qiladi. Bu, muallifga asari ustida intellektual mulkini saqlash imkonini beradi va boshqalar tomonidan o'ylangan ma'lumotlardan foydalanishni nazarda tutadi.

Mualliflik huquqi, ilmiy yaxlitlikni saqlashda muhim bir unsurdur. Bu huquq, plagiatni oldini olishga imkon beradi, ilmiy asarlarda kalit so'zlar, tarjimalar yoki tafsilotlar qo'llashni cheklashga yordam beradi. Mualliflik huquqi, ilmiy intizomning buzilishini oldini olib, intellektual fikrni muhofaza qiladi va ilmiy qaydnomalar va standartlarni muhokama qilishni rag'batlantiradi.

Ilmiy yaxlitlikni saqlashda ilmiy faoliyat yurituvchi shaxslarning huquq va majburiyatlarini tahlil qilishimiz maqsadga muvofiqdir. O'zbekiston Respublikasining "Ilm-fan va ilmiy faoliyat to'g'risida"gi Qonunining 14-15-moddalarida ilmiy faoliyat yurituvchi shaxslarning huquq va majburiyatlari va ilmiy faoliyat yurituvchi jismoniy shaxslarning mehnat huquqlari bayon etilgan. Unga ko'ra, ilmiy faoliyat yurituvchi shaxslar quyidagi huquq va majburiyatlarga ega bo'lishadi: ilmiy faoliyat turi, yo'nalishi va vositalarini tanlash;

- ilmiy faoliyatni yakka tartibda yoki jamoaviy asosda olib borish;
- inson hayoti va salomatligi, atrof tabiiy muhitga zarar yetkazishi mumkin bo'lgan ilmiy faoliyatda qatnashishni rad qilish;
- bajargan ishining darajasi va sifatiga ko'ra moddiy rag'bat olish, shuningdek ilmiy faoliyati natijalarini amaliyotga tatbiq etishdan mukofot yoki daromad olish;
- O'zbekiston Respublikasi Davlat budjeti mablag'lari, ilmiy faoliyatni qo'llab-quvvatlash jamg'armalari va qonunchilik bilan taqiqlanmagan boshqa manbalar hisobidan moliyalashtiriladigan ilmiy loyihalar bo'yicha tanlovlarda qonunchilikda belgilangan tartibda ishtirok etish;
- o'zi tomonidan yoki hammualliflikda bajarilgan ilmiy ishlanmalar natijalaridan, agar ular davlat, xizmat va tijoratga oid yoki qonunchilikka muvofiq muhofaza qilinadigan boshqa sirlardan tarkib topmagan bo'lsa, erkin foydalanish, ularni tarqatish va ommaviy axborot vositalarida e'lon qilish;
- ilm-fan sohasida tadbirkorlik faoliyatini qonunchilikka muvofiq amalga oshirish;
- pedagogik faoliyat bilan shug'ullanish, maslahatchi va ekspert bo'lish;
- agar qonunchilikda boshqacha tartib belgilanmagan bo'lsa, ilmiy faoliyat natijalarini ilmiy ma'ruza, maqola, monografiya va dissertatsiya himoyasi ko'rinishida hamda boshqa shakllarda taqdim etish.

Ilmiy faoliyat yurituvchi shaxslar:

- inson hayoti va salomatligi, atrof tabiiy muhitga zarar yetkazmaslikka;
- ko'chirmachilikka yo'l qo'ymaslikka, o'zgalarning ilmiy ishlanmalarini o'zlashtirmaslikka va yolg'on ma'lumotlarga asoslanmaslikka;
- intellektual mulk huquqlari va ilmiy odob-axloq qoidalariga rioya qilishga majburdir.

Bergen universitetining xodimlarning intellektual mulkka bo'lgan huquqlarini ko'rib chiqish qoidalariga ko'ra, xodimlar va talabalar, qoida tariqasida, o'zlarining ilmiy, adabiy va san'at asarlariga ega bo'lish huquqiga ega. Bunga magistrlik dissertatsiyalari, nomzodlik dissertatsiyalari, ilmiy maqolalar, badiiy mahsulotlar va ta'lim uchun foydalaniladigan yoki ommaga tarqatiladigan materiallar kiradi. Shunday qilib, universitet talabalari va xodimlari

o'zlarining ishlarini qayerda, qanday va qachon nashr etishni yoki taqdim etishni o'zlari hal qilishlari mumkin.

Ilmiy nashrda hammualliflikning axloqiy qoidalari ko'pincha mualliflik huquqi to'g'risidagi qonunda ko'rsatilganidan farq qiladi. Ko'pgina fanlar ichida Vankuver qoidalari (2-bet) hammualliflik uchun asosdir. Ushbu qoidalarga ko'ra, barcha mualliflar barqaror hissa qo'shishlari kerak:

- kontsepsiya va dizayn yoki ma'lumotlarni olish yoki ma'lumotlarni tahlil qilish va talqin qilish,
- maqolani tayyorlash yoki muhim intellektual mazmun uchun uni tanqidiy qayta ko'rib chiqish,
- nashr qilinadigan versiyani yakuniy tasdiqlash.

Ilmiy asarlar, kelajakdagi tadqiqotlar va intellektual rivojlanishning yorqin manbai sifatida qabul qilinishi kerak. Bu, o'z navbatida, madaniy, tarixiy va ilmiy rivojlanishning asosiy shartnomalaridan biri hisoblanadi. Ilmiy asarlar, tarixiy va ilmiy texnologiyalarning rivojlanishi va ulardan foydalanish imkoniyatlarini qo'llab-quvvatlaydi. Kelajakdagi tadqiqotlar, avlodlarning birinchi murojaat markazi bo'lib, ular uchun ilmiy asarlar, ta'lim jarayoni, tadqiqotchilar va mutaxassislar uchun boshlang'ich materiallar hisoblanadi. Bu asarlar, fikrlar, ma'lumotlar va nazariyalarni bir-biriga uzatish imkonini beradi. Ilmiy asarlar himoya qilinishi, ularni xavfsizlik, saqlanish va muhofaza qilishni talab etadi. Bu, asarlar davlatlar, kutubxonalar, muzeylar va ilmiy institutlar tomonidan amalga oshirilishi lozim bo'lgan muhim jarayonlardan biridir. Ilmiy asarlar himoyasi, o'z navbatida, nashr qilingan qog'oz va elektron nashrlarning, ma'lumotlar tizimlarining va ma'lumotlarni saqlash vositalarining muhofazasini o'z ichiga oladi.

Ilmiy asarlar himoya qilinishi kelajakdagi tadqiqotchilarni ilmiy bilimlarni rivojlantirish, rivojlanishga yordam berish, tarixiy fikrlarni o'rgatish va yangi izlanishlarni boshlashda muhim manba sifatida qabul qilishga chaqiradi. Ular, fikrlar, nazariyalar, rivojlanishlar va innovatsiyalarning asosiy manbalarini ifodalaydi, bu esa kelajakdagi intellektual rivojlanish va ilmiy rivojlanishni ta'minlaydi.

Umuman olganda, ilmiy asarlar himoya qilinishi, kelajakdagi tadqiqotchilar uchun muhimdir. Ular, tarixiy bilimlarni o'rganishda, yangi g'oyalarni rivojlantirishda va o'zlarining ilmiy merosini shakllantirishda asosiy manba hisoblanadi. Ilmiy asarlar himoya qilinishi, ilmiy, fikriy va tarixiy bilimning yuritilishi va rivojlanishi uchun muhimdir. Bu jarayonlar, kelajakdagi tadqiqotchilar va olimlar uchun yangi o'rganish imkoniyatlarini ochadi va ularga ilmiy yondashuv va rivojlanishning sohalarida qo'shimcha manbai sifatida xizmat qiladi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasini rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi 2017- 2022-yillar
2. 133-сон 09.03.2020. Ilmiy-tadqiqot va innovatsion faoliyatni rivojlantirishning normativ-huquqiy bazasini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida. <https://lex.uz/docs/-4759202>
3. O'RQ-42-сон 20.07.2006. Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to'g'risida <https://lex.uz/ru/docs/-1022944>

4. Rustambekov, Islambek, and Mokhinur Bakhramova. "Legal Concept and Essence of International Arbitration." URL: <https://www.ijsshr.in/v5i1/Doc/18.pdf>: 122-129.
<https://www.ijsshr.in/v5i1/Doc/18.pdf>
5. <https://folk.ntnu.no/muskulus/blog/copyright-for-scientists/>
6. <https://www.uib.no/en/ub/106619/copyright-own-scientific-work>
7. Bahramova, Mohinur Bahramovna. "Nizolarni onlayn hal qilish (ODR) va uning xalqaro yurisdiksiyasi." *Интернаука* 35-2 (2021): 43-44.
https://www.elibrary.ru/ip_restricted.asp?rpage=https%3A%2F%2Fwww%2Eelibrary%2Er%2Fitem%2Easp%3Fid%3D46653440
8. Bakhramova, Mokhinur. "Perspectives Of Development Of Arbitration Legislation And Law Enforcement Practice In Uzbekistan." *European Journal of Molecular & Clinical Medicine* 7.1 (2020): 3586-3593.
https://ejmcm.com/article_4172_46bc5c3ed433bbd8f238921032e63b47.pdf
9. Bakhramova, Mokhinur. "The Origins of the ODR System and Its Advantages over other ADR Methods." *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI* 2.1 (2022): 527-530. <http://sciencebox.uz/index.php/jars/article/view/1045>
10. Yusupov, Sardor. "ROBOTOTEXNIKA VA SUN'IY INTELLEKTNI HUQUQIY TARTIBGA SOLISHNING PSIXOLOGIK JIHATLARI." *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences* 2.4 (2022): 120-124. <http://ijpsss.iscience.uz/index.php/ijpsss/article/view/328>
11. Yusupov, Sardor. "Psychological Issues in Robotic systems and Advanced Computer Legal Regulation." *Journal of Intellectual Property and Human Rights* 1.8 (2022): 17-22. <http://journals.academiczone.net/index.php/jiphr/article/view/198>
12. Yusupov, Sardor. "Legalization of Artificial Intelligence: Significance and Necessity." *Miasto Przyszłości* 26 (2022): 48-50.
<http://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/417>
13. Yusupov, Sardor. "Sun'iy intellekt va robototexnika sohasi yutuqlarining qonunchilikka muvofiq yuridik shaxs maqomiga ega bo'lishining ilmiy-nazariy tahlili." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 2.4 (2022): 685-692.
<https://cyberleninka.ru/article/n/sun-iy-intellekt-va-robototexnika-sohasi-yutuqlarining-qonunchilikka-muvofiq-yuridik-shaxs-maqomiga-ega-bo-lishining-ilmiy-nazariy>
14. Bakhramova, Mokhinur. "Perspectives Of Development Of Arbitration Legislation And Law Enforcement Practice In Uzbekistan." *European Journal of Molecular & Clinical Medicine* 7.1 (2020): 3586-3593.
15. https://ejmcm.com/article_4172_46bc5c3ed433bbd8f238921032e63b47.pdf